
**INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINI BAHOLASH
KOMPETINSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA MASHQLARDAN
FOYDALANISH**

Samarqanf davlat chet tillar institutining

mustaqil izlanuvchisi

Xusanova Mohira

moxiraxusanova@mail.ru

Annotatsiya: Ta'lim berish metodikasida belgilangan maqsadlarga erishish uchun turli vositalardan foydalanish zarur. Mashqlar bir-biri bilan bog'langan tizim sifatida ishlanib, o'quv jarayonida davomiylikni ta'minlaydi. Mashqlar tizimi, chet tilidagi ko'nikma va malakalarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan mashq turlarini va ularning ketma-ketligini o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: ketma-ketlik, ta'lim, mashq, ko'nikma, vosita, tasnif.

Abstract: It is necessary to use different tools to achieve the goals set in the teaching methodology. Exercises work as an interconnected system, ensuring continuity in the learning process. The system of exercises includes the types of exercises and their sequence necessary for the development of foreign language skills and competencies.

Keywords: sequence, education, exercise, skill, tool, classification.

Абстрактный: Для достижения целей, поставленных в методике обучения, необходимо использовать разные инструменты. Упражнения работают как взаимосвязанная система, обеспечивая непрерывность процесса обучения. Система упражнений включает виды упражнений и их

последовательность, необходимые для развития навыков и компетенций по иностранному языку.

Ключевые слова: последовательность, обучение, упражнение, навык, инструмент, классификация.

Ta'lim berish metodikasida belgilangan maqsadlarga erishish uchun turli vositalardan foydalanish zarur. Ushbu vositalarning asosiy ko'rinishi - mashqlar bo'lib, ularning bajarilishi ta'lim maqsadlariga erishishda muhim ahamiyatga ega.

Mashqlar va ularning ahamiyati

K.D. Ushinskiy mashqlarni tizimli tarzda tashkil etish zarurligini ta'kidlaydi. Bu jarayonda mashqlarning maqsadga yo'naltirilganligi, ketma-ketligi va bajarish usullariga e'tibor berilishi lozim. Mashqlar bir-biri bilan bog'langan tizim sifatida ishlanib, o'quv jarayonida davomiylikni ta'minlaydi. Ushinskiy fikricha, mashq ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlar sifatida ko'rilishi kerak, bu esa o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi.

Mashqlar tizimi, chet tilidagi ko'nikma va malakalarni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan mashq turlarini va ularning ketma-ketligini o'z ichiga oladi. Mashqlarni tasniflashda bir nechta yondashuvlar mavjud, jumladan:

-Psixologik yondashuv: Reseptiv, reproduktiv va produktiv mashqlar (G. Palmer).

-Lingvopsixologik yondashuv: Til va nutq mashqlari (I.A. Gruzinskaya, I.V. Raxmanov).

-Didaktik yondashuv: Informativ, tayyorlovchi va nutqiy mashqlar (I.F. Komkov).

Ye.I. Passov barcha mashqlarni shartli nutqiy va nutqiy mashqlarga ajratadi. Mashqlar tizimida psixolingvistik va psixologik mezonlar birlashtirilishi kerak.

Mashqlarni uchta asosiy turga ajratish mumkin:

1. **Asliy kommunikativ mashqlar:** O'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.
2. **Shartli-kommunikativ mashqlar:** O'quvchilarning o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotda qo'llashlariga yordam beradi.
3. **Nokkommunikativ mashqlar:** Til mashqlari, asosiy grammatika va leksikani o'rganishga mo'ljallangan (S.F. Shatilov).

Chet tilida nutq faoliyatining rivojlanishi uchun ikkita asosiy bosqichni e'tiborga olish kerak: ko'nikmalarni rivojlantirish va malakalarni takomillashtirish. Mashqlar tipologiyasi aynan shu bosqichlarga asoslanadi. Ye.I. Passov mashqlarni malakani takomillashtiruvchi va ko'nikmani rivojlantiruvchi sifatida ajratadi.

Turli olimlar mashqlarni quyidagi tarzda tasniflaydilar:

- A.A. Miroyubov: tayyorlovchi va nutqiy mashqlar.
- E.P. Shubin: analitik va sintetik mashqlar.
- I.D. Salistra: birlamchi va nutqiy mashqlar.
- V.L. Salkin: tayyorlovchi va kommunikativ mashqlar.

Mashqlar statistik (holat) va dinamik (harakat) tarzida tashkil etiladi. I.V. Raxmanov mashqlarni til va nutq mashqlariga ajratadi. Ba'zi metodistlar "nutq mashqlari" atamasini ham qo'llaydilar. V.A. Buxbinder esa mashqlarni informasion, operasion va motivasion turlarga ajratadi.

O'zbekistonlik metodistlar o'z tadqiqotlarida mashqlarni shakllantiruvchi, rivojlantiruvchi va takomillashtiruvchi sifatida tasniflagan.

Mashqlarni o'qituvchilar uchun baholash kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida ko'rish lozim. Mashqlar tizimli ravishda osondan qiyinga, oddiydan murakkabga, bilimdan malakani shakllantiruvchi vaziyatlarda taqdim etilganda ta'lim maqsadlariga erishish mumkin.

E.Yu. Sosenko fikriga ko'ra, mashqlar tipologiyasidagi terminlarning xilma-xilligi tarixiy rivojlanish va olimlarning tadqiqotlari bilan bog'liq bo'lib, bu jarayonda lingvistik, psixologik va metodologik jihatlar asosiy ahamiyatga ega. Mashqlarning maqsadi ko'plab hollarda ma'lumotni qaytarish va chet tilida

qo'llashga qaratilgan. Har bir mashq turi belgilangan maqsad uchun xizmat qiladi, shuning uchun ular ko'nikmalarni rivojlantiruvchi yoki malakalarni takomillashtiruvchi mashqlarga bo'linadi.

O'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, berilgan mashq turlari talabalarning lingvistik kompetensiyalarini oshirishga yo'naltirilgan. Tadqiqotimizda, ingliz tilini o'qitishda talabalarning ko'nikma va malakalarini baholash xususiyatlarini aniqlash maqsadida magistratura talabalari uchun assessment fanidan metodik va didaktik resurslar yaratildi. Ta'limning maqsadi bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish hisoblanadi.

Magistratura talabalari uchun beriladigan mashq va vazifalarning maqsadi chet tilini o'qitishda ta'lim jarayonini tashkil etish va uni nazorat qilishni amaliyotda o'rgatish, ya'ni kasbiy kompetensiyani rivojlantirishdir. Tadqiqot jarayonida pedagogik faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning baholash kompetensiyasini aniqlash maqsadida so'rovnomalar va test savollarini tashkil etdik. Natijalar ushbu kompetensiyaning darajasi pastligini ko'rsatdi. Maqsadimizga erishish uchun muammoning asosiga yuzlandik va magistratura talabalarining ta'lim mazmunini tahlil qildik.

Izlanishlarimiz shuni ko'rsatdiki, ajratilgan soatlar taqsimoti bo'lajak o'qituvchilarning baholash kompetensiyasini rivojlantirishga yetarli emas. Shu sababli, dasturlarga o'zgartirish kiritish va magistratura talabalari uchun o'quv qo'llanma yaratish ustida ish olib bordik. Ish jarayonida yana bir muammoga duch keldik: bo'lajak o'qituvchilarning baholash kompetensiyasini rivojlantirish uchun mashqlar tizimini yaratish maqsadimiz bo'lib qoldi.

Olimlarning tadqiqotlaridagi mashqlar tipologiyasi bilan qiziqishimiz natijasida mavjud mashqlar talabalarning chet tilida til va nutq malakalarini rivojlantirishga qaratilganini aniqladik. Mavjud mashqlar tipologiyasining hech biri bizning maqsadimizga to'g'ri kelmasligini ko'rdik, bu esa talabalarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar tizimini yaratish ehtiyoji yuzaga keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qodirova L. (2024). *Pedagogik kvalimetriya: nazariy va amaliy jihatlari*. Tashkent: O'zbekiston Ta'lim Akademiyasi, sahifa 45-50.
2. Qodirov D. (2024). *Test nazariyasi va amaliyoti*. Buxoro: Fan va ta'lim, 15-22 sahifalar.
3. Qodirov D. (2024). *Psixologik nazorat va baholash strategiyalari*. Buxoro: O'zbekiston Ta'limi, 20-27.
4. R.A.Davronov, "Yoshlar orasida ingliz tilini o'rganish motivatsiyasi". Namangan davlat universiteti Dissertatsiya, 2019, 110 sahifa.
5. Richards J.S va Schmidt R, (2013). *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics*. Pearson Education. — 496 c.